

Educación

La educación transcompleja como brújula orientadora para asesorías en ambientes colaborativos

Una Experiencia Práctica de Proyectos de Aprendizaje Basados en Emprendimientos (I parte)

María Alcalá Nohelia Yaneth Alfonso Villegas • 2021-06-15 0 695

3 minutos de lectura

La educación transcompleja presenta la complementariedad como un elemento integrador que se lleva a la práctica por medio de la transdisciplinariedad y la complejidad, lo cual le permite abordar la formación del ciudadano de una manera integral atendiendo a sus necesidades bio-psico-social, en ese sentido, sus principios permiten la construcción del conocimiento de forma reflexiva y transformadora de la realidad. Para Villegas (2018) se da "con, entre y para seres humanos, atendiendo a su biología, racionalidad, afectividad y espiritualidad con miras a conformar personalidades integrales e integrales"

Esta integralidad abre el espacio para el desarrollo del proyecto al considerar la necesidad de centrar inicialmente dicho proceso en la parte reflexiva de cada uno de los actores del hecho investigativo en discernir sobre lo que espera de sí mismo y de los otros (tutor, tutorado y posteriormente jurado). Estos significados potenciarían la parte actitudinal, axiológica e intersubjetiva necesaria para fijar metas conceptuales y procedimentales que garanticen transitar el camino en forma constructiva y colaborativa, es precisamente este ambiente el que facilita la formación de las competencias investigativas de los actores anteriormente citados.

Bajo esta dinámica la educación transcompleja gestiona la construcción del conocimiento a través de la complementariedad, transdisciplinariedad y complejidad de manera integrada. La primera, permite la combinación de métodos y teorías, en este caso hacia la educación como modelo colaborativo y teoría constructivista del aprendizaje y los propios del proceso de investigación, llevara a los participantes confrontar la teoría con la práctica para que emerjan la reflexión y acción como fuente del conocimiento.

La transdisciplinariedad posibilita la interacción entre diferentes áreas del conocimiento, para Torres (2011) se dan en forma recíproca entre "aspectos conceptuales, actividades de cooperación a través de relaciones de interdependencia, intercambio e interpretación". De esta manera se logra una sinergia al fusionar diferentes puntos de vista que convergen en la construcción de conocimiento producto de las interrelaciones y reciprocidades entre las diferentes disciplinas de manera integrada, trabajando de forma transversalizada las relaciones interpersonales, el manejo de conflictos, el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo, y la gestión del conocimiento.

Constituyendo de acuerdo con Briones (2004) "un espacio de diálogo entre pensamiento, valores y acción" constituyendo un marco integrador de las perspectivas ética, cognitiva y reflexiva de concebir el mundo, dentro y fuera del contexto universitario, como estrategia que involucre la participación colectiva de los actores educativos convirtiendo la acción en un hecho social de carácter evolutivo y reflexivo, afectando positivamente la formación de competencias investigativas en ambientes colaborativos de aprendizaje desde el accionar y reflexión de los propios actores involucrados.

Dentro de este contexto se inserta este proyecto de aprendizaje basado en emprendimiento (ABEP), el cual surge debido a que la diferencia en la ejecución de la función o rol desempeñado por los tutores y jurados, estriba en la concepción del proceso de investigación y la manera de llevarlo a la práctica, lo cual genera actitudes y conductas de individualismo, relaciones basadas en el poder del conocimiento, ausencia de estrategias colaborativas y de comunicación asertiva, entre otras, lo que dificulta la teleología de dichos roles que es el acompañamiento para la realización de un trabajo de investigación cónsono a los requerimientos institucionales, académicos y que contribuya al estado del arte del conocimiento.

En este orden de ideas, el proyecto ABEP tiene como propósito, brindar asesoría a personas involucradas en la elaboración y evaluación de un trabajo de investigación en las diferentes niveles y modalidades del sistema educativo en ambientes colaborativos de aprendizaje, se requiere que posean experiencia como tutor, tutorado o jurado evaluador, las cuales servirán de insumo para analizar desde sus reflexiones el rol de tales actores desde las perspectiva de la ética, valores (compromiso, responsabilidad, respeto, gratitud), gestión, calidad de servicio, entre otros.

Referencias

Briones, G. (2004). **Evaluación educacional. Formación de Docentes en Investigación Educativa.** N° 4. Bogotá: Convenio Andrés B

Torres, A. (2011) **Matriz complejidad. San Joaquín de Turmero.Venezuela: UBA**

Villegas, C. (2018) **Pedandragogía en Teorías epistemológicas y Educativas revisitadas desde la transcomplejidad.** Venezuela: Escriba.

#educación transcompleja